

ИНФОРМАЦИЯ-КОММУНИКАЦИЯ

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ

¹Тўраева Д ²Даминова Б¹29-я общеобразовательная школа города Карши, заместитель директора по воспитательной работе ²доцент Каршинского государственного университета<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138070>

Аннотация. В данной статье представлены роль и функции цифровых образовательных ресурсов, мультимедийных презентаций, интернет-ресурсов, электронных энциклопедий, дидактических материалов, видео- и аудиоматериалов в преподавании биологии. Показано, что использование информационно-коммуникационных технологий в биологии обеспечивает эффективный ход учебного процесса.

Ключевые слова: ИКТ, биология, Интернет, мультимедиа, видео, аудио, дидактика, интерактивность, моделирование, энциклопедия, материалы.

ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране особое внимание уделяется воспитанию молодого поколения. Последовательно продолжается работа по созданию необходимых условий для того, чтобы мальчики и девочки могли получить современное образование и вырасти нравственными.

В нашей стране особое внимание уделяется воспитанию молодого поколения. Последовательно продолжается работа по созданию необходимых условий для того, чтобы мальчики и девочки могли получить современное образование и вырасти нравственными. Пусть молодежь будет в гармонии с требованиями своего времени. Но в то же время он не должен забывать свою личность. Пусть призыв о том, кто мы и потомки великих людей, всегда находит отклик в их сердцах и вдохновляет их оставаться верными себе. Как мы можем этого добиться? За счет образования, образования и только образования", - сказал Президент.

Эти задачи возлагают большую ответственность на школу, семью, сообщество и все сообщество. В нашей стране проводимая работа по совершенствованию всех звеньев сферы образования - системы дошкольного образования, школьного, среднего специального и высшего образования, созданию новых учреждений и обновлению существующих, со временем принесет свои плоды. В целях совершенствования знаний учащихся по биологии занятия должны проводиться в современных формах.

МЕТОДОЛОГИЯ

Какой должна быть модель современного урока? Какова должна быть его структура, форма, методология? Каким требованиям оно должно соответствовать? Результаты работы учителя базируются на умениях его учеников, активности учащихся на уроке, отношении учащихся к предмету, учителю, друг к другу, а также образовательной и развивающей мобильности личности, появившейся в ходе урока. урок оценивается.

Информационно-технологическое образование – это педагогическая технология, использующая для работы с информацией специальные методы, программные и технические средства (кино-, аудио- и видеотехника, компьютеры, телекоммуникационные сети). Как и все методы, методы обучения, средства обучения выполняют триединство дидактических функций, которые в основном остаются неизменными при любом предметном обучении и выполняют три функции: с учетом использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) обучения, развития, воспитания и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в сфере деятельности, связанной с наукой. Использование ИКТ на уроках биологии может улучшить качество преподавания естественных наук; принцип визуализации отражать важные стороны различных предметов, которые визуалью отражают; выделить важнейшие особенности изучаемых объектов и явлений природы.

В школе преподавание биологии должно постоянно сопровождаться демонстрационным экспериментом. Однако экспериментальная подготовка по естественным наукам в современной школе зачастую затруднена из-за нехватки учебного времени и отсутствия современного материально-технического оснащения. Даже если лабораторная лаборатория полностью оснащена необходимым оборудованием и материалами, на подготовку и проведение самого эксперимента, а также на анализ результатов работы уходит больше времени. Кроме того, в силу своей специфики реальный опыт зачастую не выполняет своего основного назначения — служить источником знаний. Многие биологические процессы сложны. Дети с образным мышлением с трудом усваивают абстрактные обобщения, без картинки они не способны понять процесс и изучить явление. Развитие их абстрактного мышления происходит посредством образов. Мультимедийные анимационные модели позволяют сформировать в сознании обучающегося целостную картину биологического процесса, а интерактивные модели позволяют самостоятельно «строить» процесс, исправлять ошибки и работать самостоятельно. Одним из преимуществ использования мультимедийных технологий в образовательном процессе является новизна. деятельности, интерес к работе с компьютерами направлен на повышение качества образования. Использование компьютеров на уроках становится новым способом организации активной и содержательной работы учащихся, делая уроки более полезными и интересными.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Цифровые образовательные ресурсы: Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в виде готовых электронных продуктов позволяет активизировать деятельность преподавателей и учащихся, повысить качество преподавания предмета, наглядно визуализировать биологические объекты, включающие принцип визуализации. позволяет отразить важные аспекты.

Мультимедийные презентации: Использование мультимедийных презентаций позволяет представить учебный материал как систему ярких образцовых изображений, наполненных полной структурной информацией в алгоритмическом порядке. При этом задействуются различные каналы восприятия, что дает вам информацию не только фактическую, но и позволяет разместить в долговременной памяти учащихся в ассоциативной форме.

Презентация – это форма представления материалов в виде слайдов, на которых могут быть представлены таблицы, схемы, картинки, изображения, аудио- и видеоматериалы.

Особенности презентации:

- показ фильмов, анимации;
- выбрать (обязательное поле);
- Гиперссылки
- последовательность шагов;
- интерактивность;

- движение объектов;
- моделирование.

Для создания презентации необходимо сформировать тему и концепцию урока.

Аудио, которое теперь можно использовать на уроках биологии материалов очень мало. Самые популярные аудиокурсы ИДДК: Биология 6, Ботаника и Зоология 7, Биология: Человек, 8, лекции для школьников: Флора России, лекции для школьников: Фауна России. Все записи в формате mp3. Каждый комплект аудиоматериалов содержит лекции, часть из которых повторяет текст учебника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компьютер в классе на современном этапе развития школьного образования проблема использования технологий становится очень актуальной. Информационные технологии предоставляют уникальные возможности не только ученику, но и преподавателю. Компьютер не может заменить живую речь учителя, но новые ресурсы облегчают работу современного учителя делает обучение более интересным, эффективным и повышает интерес учащихся к изучению биологии. Использование передовых видеотехнологий и специально разработанной компьютерной графики позволяет наблюдать за работой организмов изнутри, разгадывать их особенности и загадки. Вызывает прекрасные ощущения и повышает уровень владения материалом, поощряет инициативу и творческое мышление.

Таким образом, использование ИКТ в процессе преподавания биологии является его приоритетом повышает его эффективность, делает его нагляднее, насыщеннее (повышается интенсивность учебного процесса), способствует развитию у школьников различных общеучебных навыков, повышает качество урока и облегчает работу на уроке.

Использование ИКТ на уроках биологии позволяет учителям быть в курсе тенденций развития педагогической науки. Повышает профессиональный уровень, расширяет знания, а главное, направляя ученика к успеху, позволяет повысить мотивацию к обучению за счет активного общения ученика с компьютером; изучение базовых знаний по биологии, их систематизация; формирование навыков самостоятельной работы с учебниками и дополнительной литературой. При использовании ИКТ источником информации является не только преподаватель, но и сами учащиеся.

REFERENCES

1. Daminova B. et al. ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING //International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.
2. Даминава Б. Э., Саидова Д. Э. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ //1 ТОМ. – С. 148.
3. Daminova B. E., Tolipova M. M., Axadilloyeva Z. N. CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI GAUSS VA ITERATSION YECHISH USULLARI //MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN. – 2023. – С. 662.
4. Рахимов Н., Эсановна Б., Примкулов О. АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДА МАНТИҚИЙ ХУЛОСАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЁНДАШУВИ //International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.

5. Кувандиков Ж. Т., Даминова Б. Э., Хафизадинов У. Н. АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ //MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN. – 2023. – С. 656.
6. Daminova B. ALGORITHM OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN SECONDARY SPECIAL EDUCATION INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF GUZOR INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE) //International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.
7. Даминова Б. Э. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-2 (104). – С. 611-614.8. Тошиев А. Э., Даминова Б. Э., Тошиев АЭ Д. Б. Э.
8. Формирование самаркандской региональной транспортно-логистической системы //Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017)[Электронный ресурс]: Междунар. науч.-техн. конф. – 2017. – С. 14-16.
9. Esanovna D. B. UDK: 372.881 Criteria for evaluating the effectiveness of the education system //akhmedova mehrinigor bahodirovna///methodology and methods of linguoma'naviyatshunoslic as a subject38 akhmadjonova baxora jarkinovna, nasreddinova farzona shukhratovna///borrowings from english into russian and uzbek in the use of medical terminology. – Т. 42. – С. 33.
10. Якубов М. С., Даминова Б. Э. Совершенствование системы образований на основе применение цифровых технологий //Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 31-44.
11. Raximov N. et al. As a mechanism that achieves the goal of decision management //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – С. 1-4.
12. Daminova B. ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY AMONG STUDENTS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS). – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 68-71.
13. Esanovna D. B. Modern Teaching Aids and Technical Equipment in Modern Educational Institutions //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – Т. 2. – №. 6.
14. Yakubov M., Daminova B. Modernization of the education system in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060034.